

ŞAMAXININ İSLAM DÖVRÜ ABİDƏLƏRİNDƏ BƏRPA VƏ KONSERVASIYA İŞLƏRİ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18414322>

Çinarə Yaşar qızı Əhmədova

Kiçik elmi işçi,

AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu "İslam dövrü arxeologiyası" şöbəsi

E-mail: xelilzade.cinare@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-2433-7512>

XÜLASƏ

Şamaxı Azərbaycanın memarlıq baxımından ən zəngin yerlərindən biridir. Buranın islam dövrü abidələrinin arxeoloji öyrənilməsi, bərpası və konservasiya işlərinin aparılması daim diqqətdə olan məsələlərdən olmuşdur. Belə ki, Şamaxının memarlıq tarixində Zivərbəy Əhmədbəyov, Usta Kəli və onun şagirdi Usta Tarkhanın rolu çox böyük olmuşdur. Cümə məscidindəki işlərdən əlavə, Şamaxının "Laləzar", "Şaxəndan", "Yeddi günbəz" və "Qəriblər" məzarlıqlarındakı daşların çoxunu da Usta Kəli yonub. Həmin daşların üzərində tez-tez rast gəlinən "Mən bir vaxt yaxşı bağban idim", "Mən sürücü idim", "Mən hələ məktəbdə oxumalıydım" və s. kimi yazılar böyük maraq kəsb etməklə məşhur ustanın həyatı, peşə və sənətihaqqında müəyyən fikir yürütməyə imkan verir.

Şamaxının abidələr "kolleksiyasına" yaxın-uzaq tariximizin bir çox səhifələrini özündə qoruyub saxlayan "İmamli hamamı", "Topal Mövsümün hamamı", "Məşədi Mursalın karvansarası", "Diri Baba türbəsi", "Şeyxməhəmməd", "Pir-Mərdəkan" və s. tarixi abidə və qalaları, xalqımızın mənəvi dünyası, inam və etiqadları ilə bağlı olan müqəddəs ziyarətgahları da əlavə etsək, böyük bir siyahı alınar. Adlarını qeyd etdiyim abidələrin islam tarixində rolu böyük olduğundan burada bərpa və konservasiya işlərinin də əhəmiyyətli dərəcədə vacib olduğunu göstərir. "Pir Ömər" ziyarətgahı, "Şaxəndan" türbəsi, "Pirsaat" piri və "Cümə" məscidində aparılan bu kimi bərpa işləri xalqımızın islam mədəni irsinin qorunması deməkdir. Və bu kimi bərpa işlərinin aparılması dövlətimizin daim diqqət mərkəzindədir.

Açar sözlər: konservasiya, abidə, ziyarətgah, xəlvətlik

RESTORATION AND CONSERVATION WORKS AT THE ISLAMIC PERIOD MONUMENTS OF SHAMAKHI

ABSTRACT

Shamakhi is one of the richest places in Azerbaijan in terms of architecture. Archaeological study, restoration and conservation of the monuments of the Islamic period here have always been a matter of constant attention. Thus, the role of Ziverbey Ahmadbeyov, Master Keli and his student Master Tarkhan in the architectural history of Shamakhi has been very large. In addition to the work in the Juma Mosque, Master Keli also carved most of the stones in the "Lalazar", "Shakhandan", "Yeddi Günbez" and "Garibler" cemeteries of Shamakhi. The inscriptions often found on those stones, such as "I was once a good gardener", "I was a driver", "I should have studied at school", etc., are of great interest and allow us to form a certain opinion about the life, profession and art of the famous master. If we add to the "collection" of monuments of Shamakhi, such as the "Imamli Bath", "Topal Movsum's Bath", "Mashadi Mursal's Caravanserai", "Diri Baba Tomb", "Sheikhmuhammed", "Pir-Mardakan" and other historical monuments and fortresses, as well as the holy shrines related to the spiritual world, beliefs and convictions of our people, a large list would be obtained. Since the role of the monuments I have mentioned in Islamic history is great, it shows that restoration and conservation work here is also of great importance. Such restoration work carried out in the "Pir Omar" shrine, the "Shakhandan" tomb, the "Pirsaat" shrine and the "Juma" mosque means the protection of the Islamic cultural heritage of our people. And the implementation of such restoration work is always in the focus of our state.

Keywords: conservation, monument, sanctuary, khalwatiyya

Şamaxının İslam dövrü tarixi abidələrinin bərpa və konservasiya işlərinin aparılması vacib məsələlərdən biridir. Belə ki, Şamaxı rayonu ərazisində olan "Pir Ömər" ziyarətgahı, "Şahxəndan türbəsi", "Pirsaat piri", "Cümə məscidində" abidələrində aparılmış arxeoloji tədqiqatlardan sonra, həmin abidələrdə bərpa və konservasiya işləri aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.

"Pir Ömər" ziyarətgahı Azərbaycanda İslamın bilavasitə inkişafını göstərən abidələrdən biri olduğunu göstərir. Sufilik təriqətinin Azərbaycanda ilk dövrlərdən mövcud olduğunu göstərən bir sıra dəlillər vardır. Əvvəla, onu qeyd edim ki, bəzi mənbələrdə Həzrəti Muhəmməd (s.ə.s.) dövründə yaşamış, sufi tarixinin mühüm şəxsiyyətlərindən sayılan Veys əl-Qaraninin (v. 675) qəbrinin Azərbaycan ərazisində olduğu bildirilir. Türk xalqlarının ulu dastanı olan Kitabı-Dədə Qorqudda sufilikdən bəhs edilən bir çox motivlərə rast gəlirik. Azərbaycan ərazisində dövrümüzədək qalmış pır, qəbir və abidələrin, eyni zamanda bir sıra kitabələrin öyrənilməsi göstərir ki, sufilik bu bölgədə ən geniş yayılmış ictimai-fəlsəfi cərəyanlardan biri olmuşdur. Tədqiqatçılar kitabələrə əsasən sufi təşkilatlarının mərkəzlərini, onların şeyxlərini aşkar edərək müəyyənləşdirmiş, həmin mərkəzlərin fəaliyyətinin xronoloji çərçivəsini və təsir sahəsini göstərmişlər [Xəlilzadə, 2017, s.468].

Bölgədə Orta əsrlər dövründə təşəkkül tapan fəlsəfi məktəblərdən biri də xəlvətlik sufi məktəbi olmuşdur. Xəlvətlik sufi məktəbinin tarixini araşdıran tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu məktəb XIV əsrin ortalarından başlayaraq Azərbaycan ərazisində, daha dəqiq olaraq Şirvan regionunda yayılmışdı. Xəlvətlik sufi məktəbinin bir çox təməl prinsipləri məhz Pir Ömər adıyla bağlıdır. Qeyd edək ki, Şirvan ərazisində Avaxıl adı ilə məlum olan yeganə yaşayış məntəqəsi Şamaxı rayonu ərazisindədir. Yerli əhali arasında "Pir Ömər Sultan" ziyarətgahı kimi tanınan yeganə müqəddəs ocaq da eyni adlı yaşayış yerindədir. Şamaxının Avaxıl kəndində "Pir Ömər Sultan" ziyarətgahı adı ilə tanınan pirin məhz xəlvəti sufi məktəbinin banisi Əbu Siracəddin Ömər Avaxılıya aid olduğunu müəyyən etmək məqsədilə orada arxeoloji tədqiqatların aparılmasına ehtiyac vardı. Elə bu məqsədlə Mədəniyyət Nazirliyi və Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin birgə layihəsi əsasında AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Avaxıl arxeoloji ekspedisiyası professor Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə tədqiqatlara başlayıb. Uzun müddət xanəgahda arxeoloji tədqiqat işləri aparılmasına baxmayaraq və "Pir Ömər Avaxılı Türbəsi"nin mədəni irs sahəsi kimi rəsmi status alması üçün çalışılsa da, müsbət nəticə almaq çətin idi. 17 il sonra, 2020-ci ildə, ilk dəfə olaraq xanəgah ərazisində professor Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə Ağsu arxeoloji heyəti tərəfindən qazıntılara başlanıldı. Məlum olduğu kimi, Pir Ömər xəlvətə çəkilmə hekayəsi ağac kovuğu ilə əlaqəlidir. Elə bil hikmətindəndir ki, türbənin üzərində çox qədim bir qoz ağacı hələ də ayaqdadır. İlk olaraq bu işarədən çıxış edilərək, qazıntılara ağacın ətrafından başlanılmışdır.

Professor Qafar Cəbiyevin sözlərinə görə, XIV əsrin ortalarından başlayaraq banisi Pir Ömər olan xəlvətlik təriqəti Şirvanda geniş yayılıb: "Sonra Azərbaycanın digər ərazilərində və kənarda - Mərkəzi və Cənubi Avropada, hətta Şimali Afrikada da bu təriqətin davamçıları yayılmışdır.. Lakin tədqiqatlar deməyə əsas verir ki, ilkin ocaq hazırda bizim öyrəndiyimiz bu məkandır. Hesab edirəm ki, tərəfimizdən tədqiq olunan bu abidə Azərbaycanda, hətta dünyada xəlvətliklə bağlı ilk xanəgahdır. Digər isə bu məktəbdən yaranmış və xanəgahlar yaranıb formalaşmışlar" [Cəbiyev, 2020]

133 kvadratmetr sahədə aparılan ilkin arxeoloji tədqiqatlar zamanı orada XIV əsrin ortalarına aid türbə qalıqları və onun məhz xəlvətlik təliminin banisi Pir Ömər Avaxılıya aid olduğunu təsdiqləyən artefaktlar tapılıb. Kvadrat formalı türbə qaya və çay daşlarından istifadə olunmaqla inşa edilib. Türbənin üstü tağvarı formadadır, giriş qapısı isə cənub tərəfdəndir. İçəridə kənarları birqat bişmiş kərpiclə əhatələnən iki qəbir kamerası qeydə alınıb. Tədqiqat zamanı oradan içərisində "La İlahə İlləllah" kəlmələri yazılmış daş kitabənin bir parçası, habelə üzərində Şirvan memarlıq məktəbi üçün səciyyəvi olan daş üzərində oyma üsulu ilə işlənmiş şəbəkə, xəlvətlik təlimi ilə bağlı ritualların icrası zamanı istifadə olunmuş XIV əsrə aid şirli və şirsiz keramika nümunələri ilə yanaşı bir neçə sikkə də aşkarlanıb.

Türbə içərisində aşkar olunan müxtəlif tarixi dövrlərə aid pullar, üçkünc və dördkünc formada hazırlanmış dualar əsrlər boyu insanların Pir Ömər ziyarətgahına olan inamından xəbər verir. Qafar Cəbiyev bildirib ki, Pir Ömər ziyarətgahının ətrafında çoxsaylı insan dəfn olunub. "Onlardan türbənin şərq tərəfində tədqiq olunan iki qəbir üzərindəki kitabə Pir Ömər ziyarətgahının məhz xəlvətlik sufi təliminin banisi Pir Ömər Avaxılıya aid olduğunu təsdiqləyən çox mühüm tarixi mənbə kimi dəyərləndirilə bilər.

Qəbirlərdən birinin kitabəsində ərəb əlifbası ilə "Şeyx Cəlil min övladı Sultan Bəyazid", onun yanındakı digər qəbir daşında isə "Allahvermiş Şeyx oğlu Cəlil" sözləri yazılıb. Birinci qəbir 1819-cu ilə, ikinci qəbir isə 1809-cu ilə aiddir. Bu o deməkdir ki, oğul Allahvermiş atası Şeyx Cəlildən 10 il tez dünyasını dəyişib. Burada elmi cəhətdən ən çox diqqət çəkən məqam Şeyx Cəlilin Pir Ömər Avaxılı ilə əlaqəsi məsələsidir. Yusif Müşkirinin yazdığına görə Pir Ömər Avaxılın dörd xəlifəsindən biri Bəyazid, digəri isə "Əxi Mirim" kimi tanınan Molla Əli Məlhəmi Şirvani olub. Avaxıl və Məlhəm kəndləri qonşu kəndlər olduğundan Pir Ömər Əxi Mirimin yaxınlığı başadüşüləndir. O ki qaldı Bəyazid Pirani adına, düşünürük ki, onun da çox asan izahı var. Yəni, Piran məhəlləsinin Şamaxının qədim məhəllələrindən biri olduğu məlumdur. Deməli, Yusif Müşkirinin əsərində adıçəkilən Bəyazid Pirani məhz Şamaxı şəhərinin Piran məhəlləsini təmsil edən Bəyaziddir. Avaxıl kəndindəki Pir Ömər ziyarətgahında dəfn olunmuş Şeyx Cəlil isə məhz Pir Ömər Avaxılın xəlifəsi Bəyazid Piraninin şəcərəsindən olan sufi təliminin davamçısıdır", - deyər Qafar Cəbiyev əlavə edib [Cəbiyev, 2020].

"Xəlvəti təriqətinin yarandığı yer Şamaxı şəhərindən 25 km şimalda yerləşən Avaxıl kəndidir. Xəlvəti təriqətinin ikinci piri sayılan Seyyid Yəhya Şirvaninin xəlifəsi Yusif Müskürinin "Silsilətül-uyun" adlı əsərində təriqətin banisi Pir Ömər nisbəsi "Avaxılı" kimi qeyd olunur. Bütün Azərbaycan ərazisində yalnız bir Avaxıl kəndi mövcuddur". Fəriz Xəlillinin 2003-cü ildə bu mövzuya ilk dəfə toxunduğu zaman həmin mövzudan çıxış edərək Avaxıl kəndinə getmiş və Pir Ömər xanəqahının yerini müəyyən etmişdir. Yerli sakinlər, aradan altı əsr keçməsinə baxmayaraq, xanəqahın türbə hissəsini "Ömər Sultan" ziyarətgahı kimi qoruyub saxlamış və dini mərasimlər zamanı daim ziyarət etməyə davam etmişlər [Xəlilli, 2019, s.212].

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 2020-ci il may ayının 25-də Şamaxıda Pir Ömər Sultan ziyarətgah kompleksində olublar. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə burada zəruri konservasiya və bərpa işləri aparılmaqla ərazinin arxeoparka çevrilməsi planlaşdırılır. Məlumat üçün onu da bildirmək istərdik ki, Pir Ömər Sultan ziyarətgahının xəlvəti sufi məktəbinin banisi Əbu Siracəddin Ömər Avaxılıya aid olduğunu müəyyən etmək məqsədilə tədqiqatlar aparılır. Arxeoloqlar hesab edirlər ki, bu ərazi Azərbaycanda və dünyada xəlvətliklə bağlı ilk xanəqahdır.

Məhz bu məqsədlə də, tədqiqatların davamlı və səmərəli aparılması, ziyarətgahın təbii və antropogen təsirlərdən qorunması məqsədilə ilkin olaraq abidənin üstü yüngül konstruksiyalardan istifadə olunmaqla örtülüb [Cəbiyev, 2020]

Şaxəndan və ya Şahxəndan — Azərbaycanın Şamaxı şəhərinin cənub-qərb hissəsində yerləşən, şəhərdə qorunub saxlanan üç qədim qəbiristanlığının ən qədimi XV əsrin məşhur şairi Nəsiminin qardaşı, şair Şahxəndan (Şah-i Xəndan) ehtimal ki, burada dəfn olunur və qəbiristanlıq da onun adını daşıyır [Azərbaycan sovet ensiklopediyası, 1987, s.472].

Yerli və yaşlı sakinlərin məlumatına görə, Şahxəndan (mənası yaraşqılı, şən) Nəsiminin qardaşının ləqəbi idi və burada dəfn olunduğu üçün qəbiristanlıq onun adını daşıyır. Haqqında bəhs etdiyimiz Şaxəndan qəbiristanlığında Şirvan memarlıq üslubunda inşa olunan məqbərənin qalıqları aşkar edilmişdir. Məqbərənin içərisində olan qəbirlər yerə doğru bir qədər əyilmiş formada tapılmışdır. Qəbir daşlarının üzərində olan yazılar demək olar ki, baxımsızlıq üzündən tamamilə silinsə də, daşın əks tərəfində - üzündə olan təsvirlərə əsasən qəbrin Nəsiminin qardaşı Şaxədana aid olduğu qənaətinə gəlinmişdir. Arxeoloq Hüseyn Ciddiyə görə, qəbir daşının arxa tərəfində XIV-XV əsrlərdə Azərbaycanın qəbir daşlarına xas bir təsvir var. Ciddinin fikrincə bu doğrudursa, onda, XIV-XV əsrlərdə şəhərin qəbiristanlığı bu ərazidə yerləşirdi. Bunu qismən XV-

XVI əsrlərə aid olan digər qəbirlər də təsdiqləyir. Qəbiristanlığın qədim qəbirüstü daşlarının çoxu itirilmiş, bəziləri isə yer altındadır [Ciddi, 1981, s.174].

Xatırlatmaq istərdik ki, 2019-cu ildə Şahxəndanın türbəsinin ətrafında təmizlik və abadlıq işləri avstriyalı bərpaçı-memar Erik Pumerin rəhbərliyi ilə aparılıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 2019-cu il dekabrın ayının 6-da Şamaxı rayonunda Şahxəndan türbəsinin ətrafında aparılan abadlıq işləri ilə tanış olmuşlar.

Görülən işlər barədə Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov dövlətimizin başçısına və birinci xanımına ətraflı məlumat verib və son illər də Azərbaycanda tarixi, mədəni, dini abidələrin bərpası istiqamətində əhəmiyyətli layihələr görüldüyünü bildirmişdir. Bu layihələr davamlı xarakter almaqla ümumilikdə, tarixi-mədəni irsimizin qorunub-saxlanılmasında, gələcək nəsillərə ötürülməsində çox mühüm rol oynayır. Bu baxımdan Şamaxıda Şahxəndan türbəsinin ətrafında geniş abadlıq işlərinin aparılması da xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilir.

Milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və təbliğinə xüsusi önəm verən, ölkə və dünya əhəmiyyətli tarixi abidələrin bərpası, Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə tanıtılması sahəsində böyük addımlar atan Heydər Əliyev Fondu tərəfindən "Nəsimi ili" çərçivəsində dahi şairin qardaşı Şahi Xəndanın dəfn olduğu Şamaxı rayonundakı Şahxəndan qəbiristanlığındakı türbənin ətrafında aparılan geniş abadlaşdırma işləri zamanı böyük hissəsi torpağın altında qalan türbənin ətrafı qazılaraq torpaq başqa əraziyə daşınıb. Yaxın vaxtlarda isə abidənin konservasiyasına başlanılıb və abidənin ilkin forması olduğu kimi nəzərə alınaraq orada səkkizguşəli döşəmə salınıb, türbəni ziyarət edənlərin rahatlığı üçün hərtərəfli şərait yaradılıb. [Heydar-Aliyev-foundation.org/az]

Azərbaycan ərazisində, bütövlükdə Cənubi Qafqazda və Yaxın Şərqdə ən qədim müsəlman məbədlərindən olan Cümə məscidi 743-cü ildə inşa edilmişdir. 1859-cu və 1902-ci illərdə baş verən zəlzələlər Cümə məscidinə ciddi ziyan vurmuşdur. Sonralar məscid Azərbaycanın ilk ali təhsilli memarı Zivər bəy Əhmədbəyovun və Polşa mühəndisi İosif Ploşkonun layihəsi əsasında yenidən bərpa olunmuşdur. Cümə məscidi və onun ətrafında keçən əsrin 70-80-ci illərində aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı onun həyatında mədrəsə, xeyli hücrə və qəbirlər aşkarlanmışdır. 1918-ci ilin martında ermənilər tərəfindən Şamaxıda törədilən soyqırımı və talanlar zamanı ən böyük qırğın Cümə məscidində törədilmişdir. Şamaxılıların Allah evi kimi məscidə sığınmasından istifadə edən ermənilər burada yangın törədərək, təxminən 1700 nəfər günahsız insanı qətlə yetirmişlər. Sovet dövründə məlum səbəblərdən təyinatı üzrə istifadə olunmayan məscid dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi.

Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişafına, o cümlədən milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına böyük diqqət və qayğı göstərən ümummilli lider Heydər Əliyevin tapşırığı və təşəbbüsü ilə 1980-ci ildə bu tarixi abidə təmir olunmuşdur. Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması və inkişafı Prezident İlham Əliyevin də daim diqqət mərkəzindədir. Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü və tapşırıqlarına əsasən paytaxtda və digər bölgələrimizdə onlarla məscid, dini məbəd, tarixi abidə, ziyarətgah inşa edilmiş, bərpa olunmuş və yenidən qurulmuşdur. Prezident İlham Əliyevin ötən il Şamaxıya səfəri çərçivəsində Cümə məscidində olması və bu dövlət tarix-memarlıq abidəsinin bərpası ilə əlaqədar tədbirlər haqqında Sərəncam imzalaması da bu nəcib amaldan qaynaqlanır.

Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi layihələri də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Fondun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondunun milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması, dini memarlıq abidələrimizin bərpası istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr və tədbirlər, ilk növbədə xalqımızın əsrlərlə formalaşan zəngin irsinin və mədəniyyətinin qorunmasına və gələcək nəsillərə ötürülməsinə xidmət edir. Bərpa və yenidənqurma işlərinə 2010-cu ilin martında başlanılıb.

2013-cü il mayın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev məscidin açılış mərasimində iştirak edib. Fondun "Tolerantlığın ünvanı: Azərbaycan" layihəsi çərçivəsində

Şamaxıdakı Cümə məscidində aparılan yenidənqurma işləri Azərbaycan-Şərqi memarlığının incisi olan bu abidəyə də ikinci həyat verir. Məlumat verildi ki, məscidin ibadət yeri 1316 kvadratmetrdir. Təxminən bir hektar ərazisi olan məsciddə bərpa və yenidənqurma işləri tamamlanmış, dağılmış binaların və yardımçı binalar yeniləri ilə əvəzlənmişdir. Məscidin günbəzi yenilənərkən qədim memarlıq üslubundakı naxış və ornament elementləri qorunub saxlanılmışdır. Yenidən inşa olunan məscid minarəsinin davamlılığını qorumaq məqsədilə 15 metr dərinliyində özül-bərkitmə təməl işləri görülmüşdür. Şamaxı Cümə məscidininin 36 metr hündürlüyündə olan qoşa minarəsi, konfrans zalı, kitabxanası, qadın və kişi üçün nəzərdə tutulmuş dəstəmaz yerləri, bəhələ digər otaqları yerli və xarici qonaqların ixtiyarına verilmişdir. [president.az]

Məscidin yenidən bərpası zamanı memarlar Şamaxının seysmik zona olduğunu nəzərə alaraq məscidin bünövrəsi bir neçə metr dərinliyində dəmir-beton konstruksiyalarla möhkəmləndirilmişdir. Habelə, yeni layihəyə əsasən, məscidin girişində tağvari-günbəzli dörd metr hündürlükdə giriş qapısı da inşa olunub. Ərazidəki qədim hücrələr də bərpa olunaraq ətrafda geniş abadlıq işləri aparılacaqdır. Şamaxı Cümə məscidində aparılan bərpa və yenidənqurma işləri yüksək keyfiyyətlə, Azərbaycanın çoxəsrlik milli memarlıq irsi ənənələrinə uyğun olaraq yerinə yetirilmişdir.

Ümumi sahəsi bir hektara yaxın olan məscidin ilkin görkəminə qaytarılması üçün bərpa və yenidənqurma işləri zamanı Şirvan memarlıq məktəbinin ənənələrinə maksimum diqqət yetirilib. Minarələrinin hündürlüyü 36,4 metr olan məscidin giriş, orta böyük, həmçinin sağ və sol günbəzləri nəfis şəkildə bərpa olunub. Orta salon milli memarlıq üslubunda yenidən qurulub. Burada eyni vaxtda 1500 nəfər ibadət edə bilər.

Şamaxı rayonunda Pirsaat çayının sahilində yerləşən Pirsaat Baba ziyarətgahı əhalinin ən çox ziyarət etdiyi müqəddəs ocaqlardan biridir. 2019-cu ildə Şamaxıda baş verən zəlzələ zamanı ziyarətgahın divarlarında çatlar əmələ gəlmişdi. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2020-ci ildə burada bərpa-yenidənqurma işlərinə və yeni məscid binasının inşasına başlanıldı. Elə həmin il mayın 25-də Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ziyarətgahın yenidən qurulması çərçivəsində görülən işlərlə tanış oldular. Mütəxəssislərin iştirakı ilə həyata keçirilən işlər nəticəsində tarixi abidə və müqəddəs ziyarətgah-məscid kompleksi qısa müddətdə yenidən quruldu. Məsciddə ibadət zalı ilə yanaşı, mərasim zalları da inşa olunub.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqəti sayəsində dini ziyarətgahlarımız və dini məbədlərimiz yenidən qurulur. Bu sahəyə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu da öz töhfəsini verir, istər ölkəmizdə, istərsə də xaricdə dini abidələrin bərpası üzrə layihələr reallaşdırır. Bunlardan biri də Şamaxı şəhərinin girəcəyində, Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun kənarında yerləşən Pirsaat Baba ziyarətgahıdır.

Onu da deyək ki, müxtəlif zamanlarda dağıntıya məruz qalmış orta əsrlərə aid bu ziyarətgah 1918-ci ildə Hacı Cəfərqulu adlı xeyirxah şəxs tərəfindən türbə şəklində salınıb. Ziyarətgah sovetlər dövründə dağıdılsa da, müstəqilliyimizin bərpasından sonra 1993-cü ildə yenidən inşa edilib, lakin zəlzələ nəticəsində dini ocağa zərər dəymişdi. Ötən ildən başlayaraq həyata keçirilən genişmiqyaslı yenidənqurma işləri nəticəsində artıq dini ibadətgah yenidən əhalinin ixtiyarına verilir. Ziyarətgah-məscid kompleksinin ətrafında geniş abadlıq-yaşıllaşdırma işləri də görülüb [president.az].

Nəticə

Tariximizdə mühüm rolu olan abidələrin islamla əlaqəli şəkildə öyrənilməsi, onların araşdırılması məsələsi aktual problemlərdəndir. Həmin abidələrin bərpası və konservasiyası gələcək üçün çox vacibdir. Keçmişin yadigarı olan abidələrin düzgün şəkildə bərpası tarixin daha dəqiq araşdırılmasına gətirib çıxarır. Belə olan halda abidələrimiz həm memarlıq, həm də tarixi baxımdan gələcək nəsil üçün nümunə olacaqdır.

Ədəbiyyat

1. Ciddi H. A. Orta Əsrlərdə Şamaxı Şəhəri (IX—XVII əsrlər). — Bakı.: Elm, 1981.
2. Cəbiyev Q.Q. Avaxılda ilk dəfə arxeoloji tədqiqatlar aparılır. 2020. Elektron resurs.URL: <https://science.gov.az/ru/news/open/12499>
3. Cəbiyev Q.Q. Şamaxıda Pir Ömər Sultan ziyarətghında tədqiqatlar başa çatıb. 2020. Elektron resurs. URL: <https://apa.az/sosial/Samaxida-Pir-Omr-Sultan-ziyartghinda-tdqiqatlar-basa-catib-592084>
4. Fariz Xəlilli, Şəhla Xəlilli.Tarixi yerlər və abidələr I beynəlxalq Quba Simpoziumu Quba, 13-14 sentyabr 2019-cu il materiallar / Xəlvəti mürşidi Yusif Müskürinin silsilənaməsi.
5. Шахəндан (азерб.) // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası / C. Quliyevin red. — B.: ASE Baş Redaksiyası, 1987.
6. Xəlilzadə Ç.Y. Afrikada sufizm və Azərbaycan / III Beynəlxalq Həməzə Nigari türk dünyası mədəni irsi simpoziumu materialları. 17-18.05.2017. Şamaxı, səh-468-472
7. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıda Şahxəndan türbəsinin ətrafında aparılan abadlıq işləri ilə tanış olublar. 2019. Elektron resurs. URL:<https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/53/4986/President-Ilham-Aliyev-and-First-Lady-Mehriban-Aliyeva-become-acquainted-with-the-improvement-works-being-carried-out-around-the-Shahkhandan-Tomb-in-Shamakhy-/>
8. İlham Əliyev Şamaxı Cümə məscidində aparılan bərpa işlərinin gedişi ilə tanış olmuşdur. 2010. Elektron resurs. URL: <https://president.az/az/articles/view/929>
9. İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxıdakı Pirsaat Baba ziyarətgh-məscid kompleksinin bərpa və yenidənqurmada sonra açılışında iştirak ediblər. 2021. Elektron resurs: URL: <https://president.az/az/articles/view/53915>